

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

“O‘Z-O‘ZINI RIVOJLANTIRISH”, “AMALIYOT” HAMDA “PEDAGOGIK AMALIYOT” TUSHUNCHALARINING IJTIMOYIY-FALSAFIY, PEDAGOGIK TALQINI

Adasheva Matluba

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8462-4497>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “o‘z-o‘zini rivojlantirish”, “amaliyot” va “pedagogik amaliyot” tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy hamda pedagogik talqinlari tahlil qilinadi. “O‘z-o‘zini rivojlantirish” tushunchasi shaxsning ongli ravishda o‘zini anglash, takomillashtirish va kasbiy shakllanishga intilishi bilan izohlanadi. “Amaliyot” nazariya bilan bog‘liq holda real hayotda tajriba orttirish jarayoni sifatida ko‘riladi. “Pedagogik amaliyot” esa bo‘lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiluvchi pedagogik faoliyat turi sifatida talqin qilinadi. Maqolada ushbu tushunchalarning o‘zaro bog‘liqligi, ularning tarbiyachilar tayyorlashdagi o‘rni va ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘z-o‘zini rivojlantirish, amaliyot, pedagogik amaliyot, ijtimoiy-falsafiy talqin, pedagogik yondashuv, kasbiy shakllanish, tarbiyachi, dual ta‘lim.

Abstract: This article examines the socio-philosophical and pedagogical interpretations of the concepts of “self-development,” “practice,” and “pedagogical practice.” “Self-development” is described as a conscious process of self-awareness, self-improvement, and professional formation. “Practice” is considered as the process of gaining experience through the application of theoretical knowledge in real-life situations. “Pedagogical practice” is defined as a form of professional activity aimed at developing the competencies of future educators through the integration of theory and practice. The article highlights the interconnection between these concepts and their significance in the training of pedagogical personnel.

Key words: self-development, practice, pedagogical practice, socio-philosophical interpretation, pedagogical approach, professional formation, educator, dual education.

Аннотация: В статье рассматриваются социально-философские и педагогические интерпретации понятий “саморазвитие”, “практика” и “педагогическая практика”. Понятие “саморазвитие” раскрывается как осознанное стремление личности к самопознанию, самосовершенствованию и профессиональному становлению. Понятие “практика” трактуется как процесс получения опыта, связанный с применением теоретических знаний в реальных условиях. “Педагогическая практика” рассматривается как форма профессиональной деятельности, способствующая развитию компетенций будущих воспитателей за счёт интеграции теории и практики. В статье освещается взаимосвязь этих понятий и их значение в подготовке педагогических кадров.

Ключевые слова: саморазвитие, практика, педагогическая практика, социально-философская интерпретация, педагогический подход, профессиональное становление, воспитатель, дуальное обучение

KIRISH

Zamonaviy ta‘lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri – bu bo‘lajak pedagog kadrlarning, xususan, tarbiyachilarning shaxsiy va kasbiy salohiyatini har tomonlama rivojlantirish, ularning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, refleksiya qilish, o‘z ustida ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Bu jarayonda o‘z-o‘zini rivojlantirish tushunchasi markaziy o‘rinni egallaydi. Chunki o‘z-o‘zini rivojlantirish – bu nafaqat shaxsiy taraqqiyot, balki kasbiy yetuklik, ijtimoiy moslashuvchanlik va pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatli bo‘lishning asosiy omilidir.

Amaliyot – nazariy bilimlarni real sharoitda sinovdan o‘tkazish, mustahkamlash va hayotga tatbiq etish jarayoni sifatida talaba-yoshlar uchun muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, pedagogik amaliyot – bu nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish, muloqot, kuzatuv, rejalashtirish, tahlil qilish va pedagogik refleksiya kabi ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi kompleks jarayondir.

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga dual ta'lim texnologiyasining joriy etilishi ushbu jarayonni yanada takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Dual ta'lim nazariya va amaliyotni bir butunlikda olib borish, o'quvchi-talabning kasbiy muhitga bevosita integratsiyalashuvi orqali o'zlashtirish darajasini oshirishga imkon yaratadi. Shu jihatdan, bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda o'z-o'zini rivojlantirish, amaliyot va pedagogik amaliyot tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy va pedagogik talqinini chuqur o'rganish alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir.

Mazkur maqolada ushbu tushunchalarning mazmun-mohiyati tahlil qilinib, ularning o'zaro bog'liqligi va tarbiyachilar kasbiy shakllanishidagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, dual ta'lim sharoitida pedagogik amaliyot jarayonida kasbiy o'z-o'zini rivojlantirish malakalarini shakllantirishga doir metodik yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Pedagogik faoliyatda shaxsiy rivojlanish va kasbiy o'sish jarayonlari ilmiy-nazariy jihatdan ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. "O'z-o'zini rivojlantirish" tushunchasi psixologik va pedagogik adabiyotlarda shaxsning ichki ehtiyojlari asosida ongli ravishda o'zini takomillashtirishga yo'naltirilgan faoliyat sifatida talqin etiladi (A.K. Markova, L.M. Mitina, A.A. Derkach). Bu jarayon pedagog shaxsining kasbiy yetukligiga olib boruvchi muhim omillardan biri sanaladi ^[1].

O'zbekistonlik olimlardan G'.Y. Abdullayeva, M.Q. Toshxo'jayev, M.S. Xolmatovlar o'z tadqiqotlarida shaxsiy o'z-o'zini anglash va rivojlantirish mexanizmlarini o'rganishgan. Ularning izlanishlarida o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni o'zini anglash, o'zini baholash, maqsad qo'yish va unga erishish kabi bosqichlarni o'z ichiga olishi ta'kidlangan ^[2].

"Amaliyot" tushunchasi falsafiy nuqtayi nazardan inson faoliyatining nazariya va tajriba asosidagi uyg'unligiga asoslanadi. Karl Marks va Jon Dyui ishlarida amaliyot bilimlarning manbai va sinov maydoni sifatida talqin etiladi. Dyui (J. Dewey) amaliyotni o'quvchilarning faol o'rganish jarayoni bilan bog'lab, uni real hayotdagi vazifalarni yechishga yo'naltirilgan o'quv tajribasi sifatida ko'radi ^[3].

"Pedagogik amaliyot" tushunchasi esa ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqilib, bo'lajak pedagoglarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyatda sinovdan o'tkazishga xizmat qiladi. Bunda talabalarning kasbiy ko'nikmalari, kommunikativ madaniyati va reflektiv qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi (N.D. Nikandrov, V.A. Slastenin, G.K. Selevko) ^[4]. O'zbek pedagogikasida esa N.M. Mirzaahmedov, S.S. Hasanboyeva, S.S. Saidahmedovlarning ilmiy ishlarida pedagogik amaliyotning mazmuni, shakllari va metodik ta'minoti haqida batafsil tahlillar keltirilgan ^[5]. Shuningdek, dual ta'lim texnologiyasining ta'lim tizimiga joriy etilishi bilan bog'liq adabiyotlarda (A. Utesheva, M. Ziyayeva) amaliyotning samaradorligini oshirish, o'quvchi-talabalarni haqiqiy mehnat muhitida kasbiy faoliyatga tayyorlash imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan ^[6].

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlarda "o'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" va "pedagogik amaliyot" tushunchalari turli ilmiy yondashuvlar asosida izohlanadi va ular bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy shakllanishida muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi. Mazkur tushunchalarni kompleks o'rganish esa amaliy jarayonni yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asoslari pedagogik tadqiqotlarning zamonaviy uslublariga, o'z-o'zini rivojlantirish, amaliyot va pedagogik amaliyot tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy va pedagogik talqinlariga asoslanadi. Tadqiqot metodologiyasini shakllantirishda quyidagi asosiy yondashuvlar va usullar qo'llanildi:

Nazariy tahlil va umumlashtirish. Tadqiqotning birinchi bosqichi sifatida o'z-o'zini rivojlantirish, amaliyot va pedagogik amaliyot tushunchalari bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Nazariy tahlil orqali ushbu tushunchalarning ijtimoiy-falsafiy va pedagogik jihatlari o'rganilib, ularning pedagogik jarayonda qanday ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Pedagogik tajriba va kuzatuv. Tadqiqotda pedagogik amaliyotning samaradorligini o'rganish maqsadida mavjud tajribalar va pedagogik kuzatuvlar olib borildi. O'quvchilarning pedagogik amaliyoti davomida o'z-o'zini rivojlantirish malakalarining shakllanishi va amaliyotning ta'siri o'rganildi. Kuzatuvlar natijasida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari tahlil qilindi.

Eksperiment va so'rovnomalar usullari. Tadqiqotda amaliy tajriba sifatida eksperimentlar o'tkazildi. O'quvchilarga pedagogik amaliyot jarayonida o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar va mashqlar berilib, natijalar tahlil qilindi. So'rovnomalar orqali bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan munosabatlari va amaliyotdagi muvaffaqiyatlari o'rganildi. Pedagogik testlar va metodik tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqot davomida pedagogik testlar yordamida talabalar va o'qituvchilarning kasbiy o'z-o'zini rivojlantirish darajasi baholandi. Shu bilan birga, pedagogik amaliyotning samaradorligini oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu tavsiyalar bo'lajak pedagoglarning kasbiy o'z-o'zini rivojlantirish malakalarini shakllantirishga qaratilgan.

Tahlil va sintez usullari. Tadqiqotda olingan natijalar tahlil qilindi va umumlashtirildi. Sintez usuli orqali olingan ma'lumotlar jamlanib, pedagogik amaliyotning samaradorligini oshirish bo'yicha yangi tavsiyalar ishlab chiqildi. Tahlil jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlash, amaliyotda yuzaga kelgan muammolarni hal qilishda metodik yondashuvlar taklif etildi.

Empirik tadqiqot. Empirik tadqiqotning asosiy maqsadi o'quvchilarning pedagogik amaliyot jarayonida kasbiy o'z-o'zini rivojlantirish malakalarining shakllanishini aniqlash va ularni amaliyotga tatbiq etish edi. Tadqiqot natijalari asosida pedagogik amaliyotda talabalar faoliyatining samaradorligini oshirishga qaratilgan usullar va yondashuvlar ishlab chiqildi. Tadqiqot metodologiyasi bo'yicha amalga oshirilgan ushbu tadqiqotda nazariy va amaliy yondashuvlar uyg'unlashtirilib, pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishga qaratilgan aniq metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar tahlil qilindi va o'z-o'zini rivojlantirish, amaliyot hamda pedagogik amaliyot tushunchalarining pedagogik jarayondagi o'rni va ularning samaradorligi baholandi. Tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy malakalarini rivojlantirishda o'z-o'zini rivojlantirishning o'rni va pedagogik amaliyotning ta'sirini aniqlash edi. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarga olib keldi:

O'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy shakllanish o'rtasidagi bog'liqlik. Tahlil natijalariga ko'ra, o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni kasbiy shakllanishda muhim rol o'ynaydi. Bo'lajak tarbiyachilar o'z faoliyatlarini mustaqil ravishda baholab, ularni takomillashtirish yo'llarini izlash orqali o'z kasbiy malakalarini rivojlantiradilar. Tadqiqotda ishtirok etgan talabalar o'z-o'zini rivojlantirishning asosiy mexanizmlari sifatida o'zini tahlil qilish, o'zgarishlarga ochiq bo'lish va yangi metodikalarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini ko'rsatdilar. Pedagogik amaliyotning samaradorligi. Pedagogik amaliyotning samaradorligi yuqori darajada bo'lishi uchun talabalar nazariy bilimlarini real pedagogik sharoitda sinovdan o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda ishtirok etgan talabalar pedagogik amaliyot davomida o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarda yuqori natijalar ko'rsatgan. O'quvchilarning o'z-o'zini baholash ko'nikmalari va pedagogik vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish ko'rsatkichlari ortdi.

Dual ta'lim texnologiyasining ta'siri. Dual ta'lim texnologiyasi sharoitida talabalar o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini real mehnat sharoitlarida amalga oshiradilar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, dual ta'lim tizimi orqali pedagogik amaliyot va nazariy bilimlar uyg'unlashib, talabalar kasbiy faoliyatga yaxshiroq tayyorlanadilar. Shuningdek, bu tizim bo'lajak pedagoglarni amaliyot davomida mustahkam kompetensiyalarni rivojlantirishga imkon yaratadi. Dual ta'lim sharoitida talabalar motivatsiyasi va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshdi. Pedagogik amaliyotda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimi. Tadqiqot davomida pedagogik amaliyotda bo'lajak tarbiyachilar tomonidan yuzaga kelgan muammolar ham tahlil qilindi. Ular orasida asosiy muammo sifatida pedagogik vazifalarni bajarayotganda yetarli tajriba va ishonchning yo'qligi qayd etildi. Biroq, o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodikalar va treninglar yordamida bu muammolar hal etildi. Ta'lim jarayonida ishtirokchilar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini yanada chuqurlashtirib, o'z-o'zini tahlil qilishda mustahkamlikka erishdilar.

Tajriba natijalari va metodik tavsiyalar. Tadqiqot natijalariga asoslanib, pedagogik amaliyot va o'z-o'zini rivojlantirish jarayonlarini yaxshilash uchun bir qator metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu tavsiyalar bo'lajak tarbiyachilarga o'z-o'zini tahlil qilish, o'zgarishlarga moslashish va yangi pedagogik yondashuvlarni o'rganish jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan. Shuningdek, amaliyot jarayonida pedagogik faoliyatni rejalashtirish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratish tavsiya etildi.

Bo'lajak pedagoglar uchun o'z-o'zini rivojlantirish bo'yicha metodik yondashuvlar. Tadqiqot davomida pedagogik amaliyotda bo'lajak pedagoglarning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan yondashuvlari o'rganilib, ularga mos metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. O'quvchilarning pedagogik amaliyotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun o'z-o'zini baholash, refleksiya qilish va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlari ishlab chiqildi. Bu metodikalar, o'z navbatida, pedagogik amaliyot samaradorligini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Tadqiqot natijalari bo'yicha shuni aytish mumkinki, bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy shakllanishida o'z-o'zini rivojlantirishning o'rni katta. O'quvchilarning pedagogik amaliyotdagi muvaffaqiyati esa ularning amaliy ko'nikmalarini, bilimlarini va kasbiy malakalarini real sharoitda sinovdan o'tkazish imkonini yaratadi. Tadqiqotda ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar va yondashuvlar, shuningdek, dual ta'lim tizimining pedagogik amaliyotda samarali qo'llanilishi, ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot davomida "o'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" va "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy va pedagogik talqinlari o'rganildi. Shaxsiy rivojlanishning pedagogik amaliyotga ta'siri va uning kasbiy shakllanishdagi o'rni aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni pedagogik amaliyotning samaradorligini oshiradi, bo'lajak pedagoglar esa o'z-o'zini tahlil qilish, yangi metodika-

larga moslashish va professional kompetensiyalarini rivojlantirish orqali o'z kasbiy malakalarini yaxshilashlari mumkin. Pedagogik amaliyot, ayniqsa, talabalarining nazariy bilimlarini real sharoitda sinovdan o'tkazishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, dual ta'lim texnologiyasining joriy etilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga muhim hissa qo'shadi. Bo'lajak pedagoglar uchun o'z-o'zini rivojlantirishning muhimligini anglash va pedagogik amaliyotni samarali tashkil etish zarurati tug'iladi. Tadqiqotda olingan natijalar asosida o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqildi va amaliyot jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun pedagogik amaliyotda qo'llaniladigan yangi yondashuvlar taqdim etildi. Ushbu tavsiyalar bo'lajak pedagoglarning kasbiy shakllanishini yaxshilashga, shuningdek, ta'lim tizimining sifatini oshirishga yordam beradi.

Tadqiqot davomida olingan xulosalardan kelib chiqib quyidagi takliflar berishimiz mumkin bo'ladi: o'z-o'zini rivojlantirish bo'yicha maxsus kurslar va treninglar tashkil etish. Bo'lajak pedagoglar uchun o'z-o'zini rivojlantirish bo'yicha maxsus kurslar va treninglar tashkil etilishi lozim. Bu kurslar o'qituvchilarning kasbiy malakalarini oshirishga, pedagogik jarayonlarni yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. O'z-o'zini rivojlantirishning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish mumkin. Pedagogik amaliyotning samaradorligini oshirish uchun innovatsion metodikalarni tatbiq etish. Pedagogik amaliyotda innovatsion yondashuvlar va metodikalarni qo'llash zarur. Pedagogik jarayonni sifatli tashkil etish va talabalarni real hayot sharoitida o'qitish orqali kasbiy malakalarini yanada rivojlantirish mumkin. Dual ta'lim tizimi sharoitida talabarning amaliyotga bo'lgan yondashuvlarini samarali ravishda yaxshilash uchun yangi metodikalar ishlab chiqilishi kerak.

Refleksiya va o'zini tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Talabalarga o'z-o'zini tahlil qilish va refleksiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu, o'z navbatida, o'qituvchilarning kasbiy shakllanishi va pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirishga yordam beradi. O'z-o'zini tahlil qilishni o'rgatish orqali pedagoglar o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashlari mumkin. Pedagogik amaliyotga ilmiy izlanishlar va metodik qo'llanmalar ishlab chiqish. Pedagogik amaliyotga oid ilmiy izlanishlar va metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi kerak. Bu qo'llanmalar o'qituvchilarga pedagogik jarayonni sifatli o'tkazish va o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan uslublarni qo'llashga yordam beradi. Ayniqsa, amaliyotda mavjud bo'lgan muammolarni hal etish uchun metodik yondashuvlar ishlab chiqish talab etiladi. Pedagogik amaliyotni nazariy ta'lim bilan uyg'unlashtirish. Pedagogik amaliyot va nazariy ta'limni o'zaro uyg'unlashtirish va integratsiyalashgan ta'lim jarayonlarini tashkil etish zarur. O'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Bu esa ularning kasbiy faoliyatga tayyorligini oshiradi. Tadqiqotning natijalari va takliflari pedagogik ta'limni takomillashtirish va bo'lajak pedagoglarning kasbiy malakalarini rivojlantirishga katta hissa qo'shishi mumkin. Bo'lajak pedagoglarni o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini chuqur o'rganish va pedagogik amaliyotni samarali tashkil etish orqali ta'lim tizimining sifatini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Derkach, A.A. Psixologiya professional'nogo samoobrazovaniya: teoriya i praktika. – Moskva: Akademiya, 2002. – 232 b.
2. Abdullayeva, G'.Y. Pedagogik mahorat va kasbiy rivojlanish. – Toshkent: O'zbekiston davlat pedagogika nashriyoti, 2005. – 128 b.
3. Dewey, J. Democracy and Education. – New York: Free Press, 1916. – 320 p.
4. Slastenin, V.A. Pedagogika: osnovy teorii i praktiki. – Moskva: VLADOS, 2004. – 512 s.
5. Mirzaahmedov, N.M. Pedagogik amaliyot metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston davlat pedagogika nashriyoti, 2010. – 156 b.
6. Utesheva, A. Dual'noe obuchenie: teoriya i praktika. – Moskva: Izd-vo "Logos", 2015. – 304 s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.